

factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kiktenko, O. V. (2006). *Mekhanizmy derzhavnoho rehulyuvannya innovatsiynoho rozvytku natsional'noyi ekonomiky Ukrayiny* [Mechanisms of state regulation of innovative development of the national economy of Ukraine]. *Ekonomika ta derzhava – Economy and the state*, 11, 53–56. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2015). *Innovatsiynyy rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsyyi* [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V. (2012). *Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky* [Information as a factor of innovation development of the economy]. In *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). *Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). *Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu* [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Teoretychni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv* [Theoretical aspects of enterprise compet-

itiveness management]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). *Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny* [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Іванина Василь Юрійович,

аспірант, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Дроздов Юрій Юрійович,

аспірант, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Vasyl Ivanyna,

Postgraduate Student, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Yuriy Drozdov,

Postgraduate Student, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

ПЛАХОТНИКОВА Л. О.

HR-менеджмент в системі управління персоналом: теоретичні аспекти

Актуальність теми дослідження. Одним із головних факторів довгострокової конкурентоспроможності вітчизняних компаній є створення ефективної системи управління, орієнтованої на стратегію розвитку. Ефективне управління є обов'язковою передумовою розвитку підприємства,

адже розробка та впровадження стратегічних управлінських рішень, орієнтованих на адаптацію до зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, характеризується можливостями швидко реагувати на динаміку ринку.

Система, за допомогою якої компанія може ефективно реагувати на соціально-економічні, політико-правові, науково-технологічні та крос-культурні фактори макросередовища, коригуючи свою внутрішню структуру, склад підрозділів та порядок їх взаємодії, підпорядкованість і злагодженість між ними, ґрунтується на концепції людського капіталу і в системі управління персоналом представлена маркетингом людських ресурсів і маркетингом персоналу.

Мета дослідження. В основу дослідження покладено системне вивчення науково-теоретичних та науково-методологічних основ HR-менеджменту (маркетингу персоналу) у загальній системі управління персоналом компанії.

Методи дослідження. У статті використовуються діалектичні методи наукового пізнання, методи аналізу, синтезу, порівняння, методи узагальнення даних.

Результатами дослідження є науково-теоретичні доробки засад HR-менеджменту (маркетингу персоналу), вивчення взаємозв'язків і закономірностей функціонування, які орієнтовані на безпосереднє практичне використання у сфері управління персоналом.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть слугувати основою для подальшої розробки науково-методичних досліджень у науковій теорії управління персоналом і бути використані в удосконаленні системи управління персоналом на підприємстві.

Висновки. Систематизація науково-теоретичних знань, вивчення взаємозв'язків і закономірностей функціонування HR-менеджменту (маркетингу персоналу) є науковою основою для подальшого їх вивчення.

Ключові слова: HR-менеджмент, HR-бренд, маркетингу персоналу, управління персоналом.

PLAKHOTNIKOVA L. O.

HR-management in the personnel management system: theoretical aspects

Relevance of the research topic. One of the main factors of the long-term competitiveness of domestic companies is the creation of an effective management system focused on the development strategy. Effective management is a mandatory prerequisite for enterprise development, because the development and implementation of strategic management solutions aimed at adapting to the external and internal environment of the enterprise is characterized by the ability to quickly respond to market dynamics.

The system by which the company can effectively respond to socio-economic, political-legal, scientific-technological and cross-cultural factors of the macro environment, adjusting its internal structure, the composition of divisions and the order of their interaction, subordination and coherence between them, is based on the concept of human capital and in the personnel management system is represented by marketing of human resources and marketing of personnel.

The aim of the study. The research is based on a systematic study of the scientific-theoretical and scientific-methodological foundations of HR-management (personnel marketing) in the company's general personnel management system.

Research methods. The article uses dialectical methods of scientific knowledge, methods of analysis, synthesis, comparison, and data summarization methods.

The results of the research are scientific and theoretical developments of the fundamentals of HR-management (personnel marketing), the study of interrelationships and patterns of functioning, which are aimed at direct practical use in the field of personnel management.

Field of application of results. The results of the study can serve as a basis for further development of scientific and methodological research in the scientific theory of personnel management and be

used in the improvement of the personnel management system at the enterprise.

Conclusions. *The systematization of scientific and theoretical knowledge, the study of interrelationships and regularities of the functioning of HR-management (personnel marketing) is the scientific basis for their further study.*

Keywords: *HR-management, HR-brand, personnel marketing, personnel management.*

Постановка проблеми. Підприємства все частіше стикаються з проблемою нехватки професіоналів та вузьких фахівців, адже сучасні пошукувачі обирають компанії, які пропонують більше, ніж просто підвищення зарплати і питання зміни місця роботи цінними співробітниками, багато в чому залежить від HR-бренда компанії. І питання донесення цінності бренду роботодавця до цільової аудиторії, полягає у ефективності роботи системи маркетингу персоналу і HR, які повинні працювати у взаємодії.

Маркетинг персоналу – вид управлінської діяльності, спрямований на довгострокове забезпечення організації кадрами. З точки зору HR-маркетингу будь-який співробітник, як зовнішній так і внутрішній, розглядається, як клієнт компанії, а робоче місце, як товар, який необхідно продати. В результаті бажання і потреби кадрів висувуються на перший план і компанія орієнтується на них.

Впровадження маркетингового персоналу на підприємстві вирішує комплекс завдань: розвиток привабливого бренду роботодавця; визначення якісної і кількості потреб в кадрах; розробку професійних вимог до персоналу; мотивування діючого персоналу, задоволення інтересів і потреб для збереження колективу; оптимізація затрат по найму; створення кадрового резерву; вибір джерел залучення кадрів; рекрутинг талановитих кандидатів.

Кадровий маркетинг дозволяє проаналізувати ринок праці, вивчити потреби персоналу і створити унікальну пропозицію для талановитих працівників, що є важливим для конкурентоздатності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню актуальних проблем управління людськими ресурсами в економічних системах приділено увагу вітчизняними і зарубіжними ученими-економістами, зокрема, К. М. Воронич, Д.О. Горелов, С.Ф. Большенко, О. А. Грیشнової, А. В. Денисової, Г. В. Дмитрієва, І. В. Журавльова, О. С. Заклекти, А. Я. Кібанова, Н. Б. Кирич, А. М. Колота, Т. І. Лепейко, Е. М. Лібанової, Н. Д. Лук'янченко, А. Маршалла, Д. Міллера,

Д. П. Мельничука, Г. В. Назарової, В. М. Нижник, О. Ф. Новікової, І. Л. Петрової, М. Д. Романюка, В. А. Савченка, Г. О. Швиданенко, Д. Г. Шушпанова. В роботах цих авторів висвітлюються принципи і засади концепції формування людського капіталу та сучасні підходи до системи управління персоналом, специфіки застосування окремих його інструментів з метою підвищення ефективності функціонування економіки на мікро- та макроекономічному рівнях.

Мета статті – системне вивчення науково-теоретичних та науково-методологічних засад HR-менеджменту (маркетингу персоналу), визначення його взаємозв'язків і закономірностей функціонування у загальній системі управління персоналом компанії.

Виклад основного матеріалу. Основне завдання HR-бренду – продемонструвати новим і потенційним співробітникам унікальність і привабливість організації, як місця роботи. Роботодавці почали розуміти, що етика і цінності, які вони демонструють від обличчя бренду мають викликати довіру і відгук у персоналу. Потрібно надати можливість оцінити, чи розділяють співробітники та пошукувачі цінності компанії, чи бачать вони себе довгостроковими і продуктивними партнерами.

Для того щоб створити потужний і впливовий HR-бренд, важливо зосередити увагу на місії та цілях підприємства. Коли компанія ефективно рекламує корпоративні цінності, на яких заснована, вона підкреслює унікальні переваги робочого місця своєї компанії та демонструє свою корпоративну культуру. Визначення бізнес-цілей організації і відповідно до них, визначення потреби у певних фахівцях, які необхідні для вирішення визначених завдань організації.

Для того, щоб оцінити імідж компанії для персоналу та пошукувачів, потрібно провести аудит бренду роботодавця. З цією метою використовують анкетування, яке включає внутрішнє опитування співробітників, вивчення відгуків про компанію в Інтернеті та соціальних мережах. Зібрана інформація дозволяє акумулювати та проаналізувати чинники популярності компанії, а також

виявити ланки, які необхідно удосконалювати, щоб покращити бренд роботодавця.

При правильно спланованій стратегії HR-брендинга організація може впливати на відновлення співробітників і пошукувачів, необхідно розробити «портрет ідеального працівника» – визначити ключові характеристики потенційних кандидатів і підготувати EVP (Employee Value Proposition) – пропозиція цінності співробітника. EVP включає в себе і характеристики працівника, які компанія бажає бачити:

Компенсації – розмір заробітної плати, бонусів, додатковий соціальний пакет.

Можливість управління ефективністю – наявність ресурсів, різноманітність в роботі, зворотний зв'язок, розуміння сенсу своєї роботи.

Розвиток і підтримку талантів – професійне навчання і розвиток, кар'єрний зріст.

Баланс між роботою та особистим життям (Work-life balance) – гнучкий графік роботи, атмосфера в офісі, стиль спілкування команди.

Визнання досягнень – поліпшення розташування та оснащення робочого місця, додаткові вихідні дні, згадку про заслуги в присутності колег.

Матеріальні переваги – підтримка в складних ситуаціях, турбота про здоров'я, корпоративні заходи.

Ціннісна пропозиція роботодавця – це не тільки компенсація для працівника, а і можливість заявити про важливість місії та призначення компанії, оскільки для працівників є значимим сенс роботи, іноді навіть за рахунок меншої заробітної плати. Впливовий бренд роботодавця створює ряд конкурентних переваг: пошук та утримання висококваліфікованих фахівців; зростання мотивації та залученість співробітників; висока продуктивність праці; збільшення фінансових показників; зменшення прогулів та лікарняних; зниження плинності кадрів і затрат на підбір персоналу.

HR-маркетинг збирає інформацію для кадрового планування: вивчення бренду роботодавця, дослідження внутрішньої та зовнішньої середовища організації.

Технологія маркетингового управління персоналом підрозділяється на внутрішній і зовнішній маркетинг. Внутрішня кадрова стратегія полягає в підвищенні мотивації та задоволеності умов праці діючих співробітників для створення довгострокових відносин. Зовнішній HR-маркетинг спрямований на ефективний пошук кваліфікованих співробітників.

Мета внутрішнього маркетингового персоналу утримати цінних спеціалістів та сформуванню лояльності до компанії. Для всебічного аналізу внутрішнього маркетингу персоналу та отримання повного уявлення про ситуацію, використовують оцінку задоволеності роботою та корпоративне опитування.

Для оцінки рівнем задоволення співробітниками умовами праці, можна використовувати методику DeMetrics – це стандартизована діагностика факторів незадоволеності роботою, яка необхідна для більшого розуміння потреб співробітників та їх подальшого утримання в компанії. За допомогою цієї методики можна проаналізувати основні показники:

- інтерес до процесу: задоволення від трудового процесу, вмісту та результатів роботи;
- творчість: можливості для творчого самовиявлення та прояву інноваційності;
- визнання досягнень: відомість і авторитет у професійному співтоваристві;
- перспектива росту: кар'єрні перспективи;
- корисність: відчуття значущості роботи, моральна самоповага;
- відносини з керівництвом: відносини з безпосереднім керівником;
- відносини с колегами: взаємовідносини в колективі;
- заробітна плата: рівень оплати праці;
- соціальний пакет і бонуси: компенсаційний пакет і додаткові пільги;
- умови роботи: необхідні умови для ефективної роботи.

Методика підходить для регулярних корпоративних досліджень, при впровадженні нової системи мотивації та моніторингу її ефективності, а також для управління плинністю персоналу на основі об'єктивних даних.

Ще одним способом вивчення стану внутрішнього HR-маркетингу – проведення корпоративного опитування співробітників. Тестування часто недостатньо для розуміння настрою та лояльності співробітників, тому додатково можна використовувати корпоративне опитування, яке, як правило, проводиться анонімно. В цьому випадку персонал може бути достатньо правдивим і не боятися покарання за чесно відображені настрої в колективі. Опитування може проводитися і відкрито, якщо в компанії існують довірливі відносини між співробітниками і керівництвом, коли можна відверто пояснити, для чого проводиться

анкетування і як відповіді вплинуть на подальшу професійну діяльність. Важливо, після реалізації такого заходу пояснити співробітникам, що з побажань вдалося виконати, а що – ні, і чому.

Задачею внутрішнього маркетингу – є створення позитивного іміджу роботодавця для персоналу. Його основна ціль полягає в тому, щоб співробітники залишалися лояльними до компанії в довгостроковій перспективі і не переходили до конкурентів. На персонал можна вплинути за допомогою наступних інструментів:

- внутрішні програми персонального розвитку кар'єри;
- створення кадрового резерву;
- фінансове стимулювання співробітників;
- гнучкий графік, компенсація спорту, безкоштовні обіди.

Внутрішній маркетинг, один із найбільш важливих факторів оптимізації залучення та утримання співробітників. Він допомагає підвищити цінність компанії серед персоналу та підвищити довіру до бренду. В результаті співробітники мотивовані на підвищення ефективності і становляться «головом» бренду при спілкуванні з клієнтами компанії. Для цього проводять маркетингові кампанії для персоналу:

- ефективна внутрішня комунікація, наприклад: регулярні зустрічі команд, обговорення планів і результати діяльності компанії. Таке спілкування дозволяє співробітникам відчувати себе залученим, розділяти загальні цілі та цінності фірми;
- навчання персоналу. Багато співробітників зацікавлені в підвищенні кваліфікації, можливості розвиватися в професійному та особистісному плані, тому є необхідно задовольнити цю потребу. Life-long learning, або неперервне навчання, що передбачає проведення семінарів та тренінгів, організація різноманітних програми навчання;
- розширення відповідальності кордонів. Для багатьох співробітників це стає стимулом для зростання особистості, вони працюють краще, щоб досягти загальних цілей компанії;
- винагорода та визнання досягнень. Грошова винагорода і повага зі сторони компанії викликають почуття задоволеності у співробітників, стимулюють їх залученість і ефективність. Персонал може мотивувати преміями, підвищенням заробітної плати або нефінансовими способами, наприклад: публічна похвала, розширення повноцінного, відвідування заходів за рахунок компанії;

- well-being програми, або програми благополуччя. Це набір інструментів для збільшення благополуччя та профілактики емоційного підвищення рівня співробітників. У програму можуть входити: психологічна допомога, абонемент у спортзалі, консультації з фінансової грамотності, юридична підтримка та заходи по налагодженню соціальних зв'язків, наприклад тимблдінг;

- підтримка новачків. Комфортна адаптація в колективі нових співробітників дозволяє знизити плинність кількості кадрів і допомогти людині швидше увійти в курс справи. Активна система наставництва допомагає створити у співробітника позитивні враження від роботи;

- культура та цінності на робочому місці, до яких відноситься – рівень спілкування в компанії, психологічний клімат всередині колективу, комфортність працівника на робочому місці.

Коли цілі компанії зрозумілі і близькі співробітникам, це приваблює і об'єднує людей зі схожими ідеалами. Важливо, щоб персонал розумів, для чого працює компанія і яка її місія у суспільстві. У такому випадку підприємство перетворюється у злагоджену команду однодумців і HR-бренд об'єднує схожих по інтересам людей і комфортною атмосферою роботи.

Позитивна місія компанії допомагає утримувати та залучати спеціалістів, формувати сильну та професійну команду. Для економічного зростання потрібні залучені співробітників, які вірять в місію і цінності бізнесу, розуміють продукт. Вони стають представниками бренду за межами офісу і допомагають створити лояльне ставлення до компанії у суспільстві.

Друга цільова група в HR-маркетингу – це потенційні співробітники. Основна ціль зовнішнього маркетингу персоналу полягає у пошуку кваліфікованих кадрів і підвищення рівня інформованості про компанію.

Присутність компанії в інтернеті є важливою частиною стратегії HR-маркетингу. Більшість потенційних співробітників перевіряють інформацію про компанію, перш ніж подати заяву про прийом на роботу. Необхідно визначити, які канали підходять для визначеної цільової аудиторії і краще працюють для підбору персоналу. Вибір каналів для просування бренду роботодавця і підбори спеціалістів залежить від цілей компанії:

- корпоративний блог компанії. На сайті можна розповідати про діяльність підприємства, про

принципи роботи, місії та цінностях. Для замовників можливо зробити окрему сторінку з вакансіями, і вимоги до майбутніх співробітників.

- соціальні мережі, які відіграють вирішальну роль у просуванні бренду роботодавця, це можливість створити перше враження на кандидата. За допомогою соцмережі можна налагодити двостороннє спілкування і зміцнити довіру до бренду.

- профільні канали/ сайти. Інтернет-канали призначені для різних професійних напрямків, наприклад, для дизайнерів, IT-фахівців, юристів або бухгалтерів.

- університетські заходи. Додатково можна залучити молодих спеціалістів через вищі навчальні заходи.

- розсилка. Якщо компанія не перший рік наймає персонал, в базі є контакти кандидатів, які подавали резюме і за допомогою розсилки по базі даних можна повідомляти про відкриті вакансії.

- реклама. Можна використовувати банери в Google, Opera тощо, рекламу в соцмережах і на профільних сайтах.

Співпраця з лідерами думок є ще одним способом зміцнити довіру до бренду. В залежності від цілей компанії можна запустити рекламу у «великих» блогерів, або відомих профільних експертів.

Таким чином, можна привернути увагу до бренду роботодавця і забезпечити стабільний потік кандидатів. Це особливо важливо під час зростання потреб у кваліфікованих працівниках і високої мобільності робочої сили. Успішний зовнішній маркетинг допомагає знизити витрати на підбір персоналу.

Висновки

Переваги застосування маркетингу персоналу в компанії: 1) зниження витрат на добір кадрів (надійний бренд роботодавця залучає більше запитувачів на відкриті вакансії); 2) притягнення талантів (чітка стратегія HR-бренду допомагає розробити якісну пропозицію для співробітників (EVP) та залучити кваліфікованих спеціалістів); 3) швидке зростання (компанія із сильним брендом роботодавця швидше залучає спеціалістів на відкриті посади); 4) загальні цінності (кваліфіковані спеціалісти вибирають компанію із солідною репутацією, цінності якої вони поділяють; сучасні пошукувачі зацікавлені не тільки у заробітній платі, для них важливо розуміти місію компанії, можливість кар'єрного та професій-

ного зростання); 5) підвищення залучення співробітників (коли корпоративний бренд будується навколо персоналу, збільшується довіра та лояльність працівників до організації, в результаті, підвищується продуктивність праці, і знижується плинність кадрів).

Сучасний підхід маркетингу персоналу полягає у соціальній взаємодії, в рамках якої враховано інтереси як роботодавця, так і кандидата. Співробітники довгий час вважалися важливим ресурсом для компаній, але тепер до них слід ставитися, як до клієнтів. Важливо знати їхні бажання та потреби, щоб побудувати тривалі та комфортні трудові відносини.

Список використаних джерел

1. Плахотнікова Л.О. Маркетинг персоналу: використання цифрових технологій в сучасній системі управління персоналом. Маркетинг майбутнього: виклики та реалії: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 10 червня 2022 року. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2022. С. 15–18. URL: https://dut.edu.ua/uploads/p_2121_91947940.pdf

2. Пучкова С.І. HR-маркетинг як інструмент маркетингового управління персоналом підприємства. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/197263741.pdf> (дата звернення 19.10.23)

3. Смерічевський С.Ф., Петропавловська С.Є., Радченко О.А. Брендменеджмент. Київ: НАУ. 2019. 155с.

4. Цимбалюк С.О. Управління брендом роботодавця: навчальний посібник. Київ: КНЕУ. 2016. 258 с. URL: <https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6911f3bb-15c9-4d16-8ce0-bb20142c7dc9/content>

References

1. Plakhotnikova L.O. (2022) Marketing personalu: vykorystannia tsyfrovyykh tekhnolohii v suchasnyy systemi upravlinnia personalom. Marketing maibutnoho: vyklyky ta realii: materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 10 chervnia 2022 roku. Kyiv: Derzhavnyi universytet telekomunikatsii, 15–18. URL: https://dut.edu.ua/uploads/p_2121_91947940.pdf [in Ukrainian].

2. Puchkova S.I. (2023) HR-marketing yak instrument marketingovoho upravlinnia personalom pidpriemstva. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/197263741.pdf> [in Ukrainian].

3. Smerichevskyi S.F., Petropavlovska S.E., Radchenko O.A. (2019) Brendmenedzhment. Kyiv: NAU, 155 [in Ukrainian].

4. Tsybaliuk S.O. (2016) Upravlinnia brendom robotodavtsia: navchalnyi posibnyk. Kyiv: KNEU, 258. URL: <https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6911f3bb-15c9-4d16-8ce0-bb20142c7dc9/content> [in Ukrainian].

Дані про автора

Плахотнікова Лариса Олександрівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту

researcher ID: B-1544-2019,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>
e-mail: lara212010@meta.ua

Data about the author

Plakhotnikova Larisa,

PhD in Economics, Associate Professor of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: lara212010@meta.ua

УДК 338

ХМЕЛЕВСЬКИЙ М. О.

Перспективи макроекономічного розвитку економіки країни в умовах післявоєнного відновлення

Предметом дослідження є теоретико-практичні аспекти макроекономічного розвитку економіки країни в умовах післявоєнного відновлення.

Метою дослідження є визначення сутності та перспектив післявоєнного відновлення економіки України на основі актуального її стану і тенденцій функціонування макроекономічних показників під час повномасштабного вторгнення.

Методи дослідження. При написанні статті було використано загальнонаукові та спеціальні методи, методи аналізу та синтезу, графічно-табличний метод.

Результати роботи. Встановлено, що актуальність дослідження перспектив макроекономічного розвитку економіки країни в умовах післявоєнного відновлення проявляється у необхідності впровадження дієвих стратегій, політик та інструментів, що забезпечують підтримку та розвиток національної економіки. Це у свою чергу потребує поглиблення дослідження принципів макроекономічного зростання для загального відновлення національної економіки країни після завершення воєнного стану. Доведено, що національна економіка використовує випробування війни як стимул для диверсифікації свого економічного спрямування, залучення нових союзників та партнерів, а також зниження залежності від країни-агресора. Встановлено, що процес відновлення може включати в себе реформи та ініціативи, спрямовані на створення більш стійких та резилієнтних систем. В сфері аналітичної діяльності експертами НБУ було сформовано деякі припущення щодо подальшого функціонування економіки в Україні до 2024р. Зокрема, спеціалісти визначили, що будь який план післявоєнного відновлення буде виправданим та матиме позитивний ефект лише за умови розгортання базового сценарію, який вимагає гармонійної комбінації економічних, інфраструктурних і соціальних заходів, а також ефективного управління ресурсами та ризиками.

Галузь застосування результатів. Макроекономіка, бюджетний менеджмент, банківська діяльність.

Висновки. Доведено, що післявоєнне макроекономічне відновлення економіки країни може вимагати розробки та впровадження стратегій, спрямованих на відновлення стабільності та стимулювання макроекономічного зростання, а саме: інфраструктурні інвестиції; стимулювання підприємництва; соціальні програми; монетарна та фіскальна політика; міжнародна співпраця; освіта та інновації; управління фінансовою стійкістю. Встановлено, що лише синергія цих векторів відновлення економіки України може створити сприятливі умови для стабільного та сталого макроекономічного розвитку в умовах післявоєнного відновлення.

Ключові слова: макроекономічний розвиток, економіка країни, післявоєнне відновлення, інфляція, малий бізнес, стратегія, монетарна та фіскальна політика, міжнародна співпраця, освіта та інновації.